

MEDIASAVODXONLIKDAN FOYDALANISH ORQALI BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH-PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA.

Doschanova Mohinur Maxsudovna, Urganch davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, media madaniyati va ularning pedagogik jarayonga ta'siri ko'rib chiqilgan. Shuningdek, media-ta'limning jahon tajribalari, xususan, Rossiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Germaniyadagi o'rni va rivojlanish yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan.

MAQSAD: zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va media madaniyatining pedagogik jarayonga ta'sirini hamda media-ta'limning xalqaro tajribalarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda media-ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid ilmiy manbalar hamda Rossiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Germaniya tajribalari tahlil qilindi. Tahliliy va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari media-ta'limning o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va media savodxonlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xalqaro tajriba media-ta'limni ta'lim tizimiga samarali integratsiya qilishning muhimligini tasdiqladi.

XULOSA: media-ta'lim zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kreativlik, media ta'lim, mediasavodxonlik, media madaniyat, axborot bilan ishlash, ta'lim jarayoni, media pedagogika.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Дошанова Мохинур Махсудовна, Преподаватель кафедры методики начального образования факультета начального образования Ургенчского государственного педагогического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные информационно-коммуникационные технологии, медиакультура и их влияние на педагогический процесс. Приводится информация о мировом опыте медиаобразования, в частности, его роли и тенденциях развития в России, Франции, Великобритании и Германии.

ЦЕЛЬ: анализ влияния современных информационно-коммуникационных технологий и медиакультуры на педагогический процесс, а также изучение международного опыта медиаобразования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по медиаобразованию и информационно-коммуникационным технологиям, а также опыт России, Франции, Великобритании и Германии. Используются аналитический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что медиаобразование играет важную роль в развитии критического мышления, навыков анализа информации и медиаграмотности обучающихся. Международный опыт подтвердил значимость эффективной интеграции медиаобразования в систему образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: медиаобразование является важной составляющей современного образования, а эффективное использование информационно-коммуникационных технологий способствует повышению качества обучения.

Ключевые слова: начальное образование, творчество, медиаобразование, медиаграмотность, медиакультура, работа с информацией, образовательный процесс, медиапедагогика.

USING MEDIA LITERACY TO DEVELOP THE CREATIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS DEVELOPMENT AS A PEDAGOGICAL NEED.

Doschanova Mohinur Maxsudovna, Teacher of the Department of Primary Education Methodology, Faculty of Primary Education, Urgench State Pedagogical Institute.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines modern information and communication technologies, media culture and their impact on the pedagogical process. It also provides information on the world experience of media education, in particular, its role and development trends in Russia, France, Great Britain and Germany.

AIM: to analyze the impact of modern information and communication technologies and media culture on the educational process, as well as to examine international experiences in media education.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources on media education and information and communication technologies, as well as the experiences of Russia, France, the United Kingdom, and Germany. Analytical and comparative methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that media education plays a significant role in developing critical thinking, information analysis skills, and media literacy among learners. International experience confirmed the importance of effectively integrating media education into educational systems.

CONCLUSION: media education is an essential component of modern education, and the effective use of information and communication technologies contributes to improving the quality of learning.

Keywords: primary education, creativity, media education, media literacy, media culture, working with information, educational process, media pedagogy.

Zamonaviy dunyo ijtimoiy ahamiyatga ega ma'lumotlar (ilmiy, texnologik, madaniy va boshqalar) hajmining sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflangan "axborot portlashi" dan sezilarli darajada ta'sirlanmoqda. Bu axborotni yaratish, uzatish, saqlash, qayta ishlash va takrorlash, shuningdek, axborot jarayonlarini avtomatlashtirish uchun axborot vositalarini ishlab chiqishni talab qiladi. An'anaviy axborot texnologiyalari bilan bir qatorda (kitoblar va gazetalar kabi bosma ommaviy axborot vositalariga, fotosuratlar va filmlar kabi kinomateriallarga asoslangan) elektron ommaviy axborot vositalari (kompyuterlar, televidenie, video va boshqalar) kabi yangi axborot texnologiyalari (NIT) paydo bo'ldi. Ushbu yangi texnologiyalar an'anaviy texnologiyalarning o'rnini bosmaydi, balki tobora o'sib borayotgan ma'lumotlar hajmini oshiradi. Bu o'sish jamiyatning axborot (kommunikatsiya) muhitiga moslashishda shaxslar uchun qiyinchilik tug'diradi. Ko'p sonli ramziy tizimlarning rivojlanishi matnlar, grafikalar, tovushlar va audiovizual xabarlarini birlashtirgan shaxslar uchun o'ziga xos axborot muhitini tashkil etuvchi ko'p qirrali "axborot maydoni" ni yaratdi. Vizual savodxonlik, zamonaviy pedagogikaning bir sohasi, vizual va audiovizual ma'lumotlardan foydalanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Vizual savodxonlik turli jihatlarida ko'rib chiqiladi: obyekt va idrok subyekti o'rtasidagi aloqa jarayoni sifatida, vizual elementlarning idrok subyekti bilan o'zaro ta'siri sifatida va subyektning vizual tasvirlarni adekvat idrok etish va ishlab chiqarish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi.

Ommaviy kommunikatsiya vositalarini "ommaviy kommunikatsiya" tushunchasi orqali ko'rib chiqish kerak. Ommaviy aloqa (lotincha *communicatio* - xabar, uzatish) axborotni ishlab chiqarish va tarqatishning zamonaviy jarayonlaridan biri (matbaa, radio, kino, televideniye, ovoz yozish orqali). U hukmron elita tomonidan jamiyatning ma'lum ma'naviy qadriyatlarini tasdiqlash va odamlarning baholari, fikrlari va xatti-harakatlariga g'oyaviy, siyosiy, iqtisodiy yoki tashkiliy ta'sir ko'rsatish uchun ishlatiladi. Aksariyat tadqiqotchilar ommaviy kommunikatsiyaning siyosiy kurash, boshqaruv, targ'ibot, madaniy targ'ibot va reklama vositasi sifatidagi mohiyati va maqsadlari jamiyatning ijtimoiy tabiati bilan belgilanadi, degan fikrga qo'shiladilar. Ommaviy muloqotning pedagogik jihatlarini maishiy nazariyada ikki yo'nalishda ko'rib chiqiladi: ta'lim va tarbiya. Ta'lim yo'nalishi bir-biri bilan chambarchas bog'liq ikkita jihatni o'z ichiga oladi: keng aholini ma'rifat qilish va ta'limda ommaviy axborot vositalaridan foydalanish. Tarbiyaviy jihatlar ko'pincha bolalar va yoshlarga qaratilgan maxsus axborot oqimlarini tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Ommaviy muloqotning bolalarga tarbiyaviy ta'sirining o'ziga xos xususiyati xulq-atvor me'yorlari va qadriyat yo'nalishlarini asosan badiiy shakllarda yetkazishdir. Tarbiyaviy jihatlar kattalarga qaratilgan badiiy ma'lumotlarning bolalar auditoriyasida "o'zlashtirish" shakli bilan tematik kengayish va janrlarni farqlash bilan ajralib turadi. Tarbiya amaliyotidagi yana bir tendensiya - bu ommaviy kommunikatsiya sohasidagi ijodiy tashkilotlar faoliyati (yosh muxbirlar, jurnalistlar va boshqalar). Bolalarning o'zlari axborot tarqatuvchi bo'lib, o'zini namoyon qilish va jamiyat hayotini aks

ettirish uchun ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydi, ko'pincha ommaviy kommunikatsiya jarayonlarini modellashtiradi.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari (ommaviy aloqa vositalari) odamlarning atrofdagi dunyoni ijtimoiy, axloqiy, psixologik, badiiy va intellektual jihatlarida o'rganish uchun keng qamrovli vositadir. Media madaniyati bosma, televideniye, kino, video va kompyuter kanallari orqali tobora kuchayib borayotgan ta'sir ko'rsatmoqda va butun dunyo bo'ylab tarqalmoqda. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ommaviy axborot vositalari matnlari auditoriyaning ko'pchiligi, ayniqsa o'smirlar va yoshlar orasida juda mashhur. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, media-madaniyat mahsulotlari bilan shug'ullanish bolalar va yoshlar uchun eng muhim tadbirlardan biridir.

Media madaniyatiga turli nuqtai nazardan qaraladi:

1. Media sohasidagi moddiy va intellektual qadriyatlar to'plami sifatida.
2. Ularning ko'payishi va jamiyatda faoliyat ko'rsatishining tarixan belgilangan tizimi sifatida.
3. Auditoriyaga nisbatan mediamadaniyatni shaxslarga media matnlarini idrok etish, tahlil qilish, baholash, media ijodkorligi bilan shug'ullanish va media sohasida yangi bilimlarga ega bo'lish imkonini beruvchi shaxsiy rivojlanish darajalari tizimi sifatida ko'rish mumkin.

Zamonaviy auditoriyada media madaniyatini (ya'ni, mediasavodxonlikni) ataylab shakllantirishga media-ta'lim doirasida erishish mumkin.

Rus pedagogikasida media-ta'lim quyidagicha tushuniladi:

1. Ommaviy axborot vositalari (ommaviy axborot vositalari) orqali va ular asosida ta'lim va shaxsiy rivojlanish jarayoni, ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro munosabat madaniyatini, ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarni, tanqidiy fikrlashni, ommaviy axborot vositalari matnlarini sharhlash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini, shuningdek, turli xil ma'lumotlarni o'rganishni rivojlantirish. media texnologiyasidan foydalangan holda o'zini namoyon qilish shakllari. Media ta'lim mazmuni media sohadagi san'atshunoslik asoslarini (ommaviy axborot vositalarining turlari va janrlari, jamiyatdagi ommaviy axborot vositalarining vazifalari, media tili, media madaniyati tarixi va boshqalar), nazariy bilimlarni qo'llashning asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. (professional ommaviy axborot vositalari, havaskor OAV, media tarqatish kanallari, media-sohadagi kinoklublar harakati, dam olish muassasalari, ta'lim muassasalari va boshqalar) hamda OAV materiallari asosida amaliy ijodiy vazifalar.

2. Pedagogik nazariya va amaliyotda o'ziga xos va avtonom bilim sohasining bir qismi sifatida qaraladigan zamonaviy ommaviy kommunikatsiya vositalarini o'zlashtirish nazariyasi va amaliy ko'nikmalarini o'rgatish; matematika, fizika, geografiya va boshqalar kabi bilimlarning boshqa sohalarini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanishdan farqlash kerak.

3. Talabalarni axborotga boy muhitda hayotga tayyorlash.

4. O'quvchilarning individual xususiyatlarini rivojlantirishda ommaviy aloqa va axborot vositalaridan (matbaa, radio, kino, televideniye, video, kompyuter texnologiyalari, fotografiya) foydalanish tizimi. Bilimlarni to'playdigan an'anaviy fanlardan farqli o'laroq,

bu tizim birinchi navbatda o'quvchilarning hissiy va intellektual rivojlanishini va ularning imkoniyatlarini modellashtiruvchi badiiy va ijodiy faoliyat amaliyotiga urg'u beradi.

Ayrim xorijlik tadqiqotchilar media ta'limning turli ustuvorliklarini ta'kidlaydilar. Masalan, Frantsiyada media-ta'lim fuqarolik ta'limining bir qismi sifatida qaraladi: "Ommaviy axborot vositalari ta'limi yoshlarga hozir va kelajakda nafaqat o'z mamlakati, balki butun dunyo qanday ishlashini tushunadigan faol va mas'uliyatli fuqarolar bo'lishga imkon berishi kerak. barcha odamlar bir-biri bilan qanday bog'langanligi bu media ta'lim va fuqarolik ta'limi o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni tushuntiradi.

"Buyuk Britaniyada media-ta'lim L. Masterman bilan chambarchas bog'liq. Uning ta'kidlashicha, media ta'lim media madaniyati asarlarini baholash emas, balki ularni o'rganishdir. "Media ta'lim talabalarda ommaviy axborot vositalarining faoliyati, ularning ekspressiv vositalardan foydalanishi, voqelikni yaratish mexanizmi va uni tinglovchilar tomonidan anglash haqidagi tushunchalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak".

Germaniya jahon media-ta'lim amaliyotida alohida o'rin tutadi. Umuman olganda, Germaniyada media-ta'lim ("Mediapadagogik" - nemis adabiyotida "media pedagogika" deb ataladi) ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq ta'lim faoliyatining keng doirasi sifatida tushuniladi. Media pedagogikaning umumiy yo'nalishi doirasida turli bo'limlar mavjud: "media tarbiyasi" (OAV muammolari bilan bog'liq maqsadlarni aniqlash va ushbu maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan pedagogik jihatdan asoslangan chora-tadbirlar); "media didaktikasi" (pedagogik asosli maqsadlarga erishish uchun qaysi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin yoki kerakligiga e'tibor qaratuvchi didaktika sohasi); "media tadqiqoti" (ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq maqsadlar, vositalar, dalillar, gipotezalarni topish va / yoki tekshirishga qaratilgan barcha ilmiy harakatlarni o'z ichiga oladi va ularni tizimlashtirish). Nemis media-pedagoglari ommaviy axborot vositalari ta'limini kengroq talqin qilish tarafdori bo'lib, u "barcha ijtimoiy-pedagogik, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-madaniy g'oyalar va tadbirlarni (bolalar, yoshlar, kattalar va qariyalar uchun) ularning madaniy qiziqishlari va rivojlanish imkoniyatlarini qamrab olishi kerak. , ularning martaba ko'tarilishi, bo'sh vaqtini va oilaviy hayotini yaxshilash, siyosiy o'zini namoyon qilish va ishtirok etish imkoniyatlari (...), axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va uning ijtimoiy va madaniy oqibatlariga e'tibor qaratish". Zamonaviy Germaniya odatda ilohiyot, cherkov faoliyati va media pedagogikasini sintez qiladi.

Shunday qilib, shunday xulosa qilish mumkinki, media-ta'limning xilma-xilligi uning global pedagogikadagi yuqori dolzarbligini ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, nemis media-pedagoglari ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro munosabatlarning ijtimoiy va madaniy oqibatlarini hisobga olgan holda media-ta'lim konsepsiyasini eng keng qamrovli tarzda belgilaydilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill.

2. Hobbs, R. (2011). *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom*. Corwin Press.
3. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Seabury Press.
4. Torrance, E. P. (1988). *The Manifesto for Children's Creativity*. Creative Education Foundation.
5. Musurmonova, N. A. (2020). Mediasavodxonlikning pedagogik jarayondagi ahamiyati. *Ta'lim va tarbiya*, 12(1), 23-28.
6. Toshpulatov, O. A. (2022). Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchilar kreativligidagi o'rni. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*, 7(4), 34-41.
7. UNESCO. (2013). *Global Media and Information Literacy Assessment Framework*. Paris: UNESCO Publishing.
8. Qurbonov, U. T. (2021). Boshlang'ich ta'limda ijodiy yondashuvlar. *O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish jurnal*, 8(3), 45-50.
9. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
10. Xudoynazarov, E. M. (2019). Didactic possibilities of oral exercises in forming initial classes pupils' mathematical thinking activity. *Eastern European Scientific Journal*, Ausgabe. Germany, (1-2019), 249.
11. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые*, 1(13), 32-37.